

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Fiyat İstikrarını Şekillendiren Maliye Politikası Dinamiklerinin İncelenmesi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

Onur HÖKELEKLİ¹, Mahmure EŞGÜNOĞLU BULMUŞ²

ÖZ

Fiyat istikrarı, makroekonomik dengenin sürdürülmesi ve toplumsal refahın artırılması hususunda iktisat politikalarının temel amaçlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanmasında maliye politikası dinamiklerinin rolü ampirik ve teorik çerçevede incelenmiştir. Analiz kapsamında, 2007-2024 dönemine ait 203 aylık veri seti kullanılarak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile bütçe açığı, bütçe dengesi, kamu borç stoku ve vergilendirme gibi temel kamu maliyesi göstergeleri arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. E-Views programı aracılığıyla yürütülen ekonometrik analizlerde Johansen eşbütünlük testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Granger nedensellik testlerinden yararlanılmıştır. Ampirik bulgular, kamu maliyesi araçları ile enflasyon arasında hem doğrudan hem de dolaylı kanallarla şekillenen güçlü bir etkileşimin varlığını ortaya koymaktadır. Özellikle dolaylı vergiler ile bütçe açıklarının maliyet ve talep kanalları üzerinden fiyatlar genel düzeyi üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturduğu saptanmıştır. Buna karşın, TÜFE’den bütçe giderlerine doğru tek yönlü bir nedensellik bağı gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye’de kalıcı fiyat istikrarının yalnızca para politikası enstrümanlarıyla sağlanamayacağını; sıkı bir bütçe disiplininin, dolaylı vergilere bağımlılığı azaltan yapısal vergi reformlarının ve optimize edilmiş borçlanma stratejilerinin koordineli bir şekilde uygulanması gerektiğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, maliye politikası tasarımı ve makroekonomik istikrar bağlamında somut bir yol haritası sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fiyat İstikrarı, Maliye Politikası, Granger Nedensellik, Eşbütünlük

JEL Kodları: E3, E30, E31

Atıf için: Hokelekli, O., & Eşgünoğlu Bulmuş, M. (2026). Fiyat İstikrarını Şekillendiren Maliye Politikası Dinamiklerinin İncelenmesi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 73–101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20837955>

¹ Doktora Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Anabilim Dalı, Sivas/Türkiye, ORCID: 0000-0002-9376-9024, e-posta: onur.hokelekli@bilecik.edu.tr

² Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Sivas/Türkiye, ORCID: 0000-0003-4830-8883, e-posta: mesgunoglu@cumhuriyet.edu.tr (Sorumlu Yazar)

ANATOLIAN JOURNAL OF POLITICS AND ECONOMICS

RESEARCH ARTICLE

Examining Fiscal Policy Dynamics Shaping Price Stability: An Econometric Analysis on Türkiye

Onur HÖKELEKLİ³, Mahmure EŞGÜNOĞLU BULMUŞ⁴

ABSTRACT

Price stability constitutes one of the primary objectives of economic policies in terms of maintaining macroeconomic equilibrium and enhancing social welfare. This study examines the role of fiscal policy dynamics in achieving price stability in Türkiye within both an empirical and theoretical framework. In the analysis, the relationships between the Consumer Price Index (CPI) and key public finance indicators—such as the budget deficit, budget balance, debt stock, and taxation—are evaluated using a monthly dataset of 203 observations covering the period 2007–2024. The econometric analyses, conducted via the E-Views software, utilize the Johansen cointegration test, Vector Error Correction Model (VECM), and Granger causality tests. The empirical findings reveal the existence of a strong interaction between public finance instruments and inflation, shaped through both direct and indirect transmission channels. Specifically, it is determined that indirect taxes and budget deficits exert upward pressure on the general price level through cost and demand channels. Conversely, a unidirectional causal link running from the CPI to budget expenditures is observed. The results indicate that permanent price stability in Türkiye cannot be achieved solely through monetary policy instruments; rather, it requires the coordinated implementation of strict fiscal discipline, structural tax reforms aimed at reducing reliance on indirect taxes, and optimized borrowing strategies. In this regard, the study provides a concrete roadmap for fiscal policy design and macroeconomic stability.

Keywords: Price Stability, Fiscal Policy, Granger Causality, Cointegration

JEL Codes: E3, E30, E31

For citation: Hökelekli, O., & Eşgünoğlu Bulmuş, M. (2026). Fiyat İstikrarını Şekillendiren Maliye Politikası Dinamiklerinin İncelenmesi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. *Anatolian Journal of Politics and Economics*, 1(1), 73–101. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20837955>

³ PhD Student, Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, Sivas/Türkiye, ORCID: 0000-0002-9376-9024, e-mail: onur.hokelekli@bilecik.edu.tr

⁴ Asst. Prof., Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, Sivas/Türkiye, ORCID: 0000-0003-4830-8883, e-mail: mesgunoglu@cumhuriyet.edu.tr (Corresponding Author)

Giriş

Ülke ekonomilerinde fiyatlar genel seviyesinde sürekli olarak artış yaşanması ve alım gücünün düşmesi enflasyon olarak tanımlanmaktadır (Fatoureh Bonab, 2019: 1). Diğer bir ifadeyle, ülke ekonomisinde kullanılan rezerv para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolayısıyla toplumun tüketim harcamalarında fiyatların sürekli olarak yükselmesi olarak da ifade edilebilir (Mishkin, 2001; aktaran Munyeka, 2014: 120). Enflasyon kavramı, bir ekonomi içerisinde birçok faktöre bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bunlar genellikle; maliyet baskılı enflasyon, yapısal temelli enflasyon veya talep çekişli enflasyon olarak ortaya çıkmaktadır. Maliyet tabanlı enflasyon, üretimde gerçekleşen maliyet artışlarından kaynaklanmakta iken; talep tabanlı enflasyon, toplumsal talebin üretimde gerçekleşen arzı aşarak fiyatları yükseltmesi olarak ortaya çıkmaktadır. (Okon vd., 2023: 35).

Bu gelişmeler, toplumun satın alma gücünün azalmasına, tasarrufların değersizleşmesine ve yatırım kararlarının istikrarsızlaşmasına sebep olmaktadır. Enflasyonda yaşanan değişimleri etkileyen en önemli unsurlar arasında fiyat istikrarının bozulması, toplam üretim seviyesinin üzerinde emisyon politikası ile dolaşımda olan yerli parada yaşanan artışlar ve ithal mal girdileri ile tüketim taleplerinde yaşanan artışlar gibi gelişmeler dayanak oluşturmaktadır (Asfuroğlu, 2021: 484).

Bu çerçevede enflasyon, özellikle gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde sıklıkla ortaya çıkan bir problem olarak üzerinde özenle durulması gereken problemlerin başında gelmektedir. Küresel ekonomik gelişmeler ışığında, iktisadi krizlerin temelinde enflasyon en önde gelmektedir. Türkiye ekonomisinde ise enflasyon, tarihsel süreç içerisinde kronik bir problem olmakla birlikte, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma için kritik bir sorun oluşturmaktadır (Demirtaş, 2023: 623).

Enflasyon, yalnızca fiyatların yükselmesiyle sınırlı bir olgu değildir; aynı zamanda bireylerin gelecek beklentilerini, yatırımcıların risk algısını ve devletin ekonomik manevra alanını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Türkiye’de son yıllarda sık sık gündeme gelen fiyat istikrarsızlığı, maliye politikalarının bu dinamikte oynadığı rolü daha yakından sorgulamayı gerekli kılmaktadır. Enflasyonun büyük bir kısmının beklentilerle beslendiğini, bu beklentileri ise maliye politikalarının şekillendirdiğini belirtilmektedir (Koç, 2023: 129). Bu husus, salt bir değerlendirme olmanın ötesinde, ekonomik güven ortamının maliye politikasının tasarımı, tutarlılığı ve güvenilirliği tarafından belirlendiğini göstermektedir. Bu bağlamda, fiyat istikrarı ile maliye politikası arasındaki ilişkinin nicel yöntemlerle ortaya konulması, soyut tartışmaların ötesine geçerek karar alıcılara somut bir yol haritası sunma potansiyeline sahiptir.

Maliye politikası ile enflasyon arasındaki etkileşime dair tartışmaların önemli bir boyutu, mali genişlemenin fiyatlar üzerinde nasıl bir baskı oluşturduğudur. Türkiye’nin 1988–2010 yıllarını kapsayan dönemde, bütçe açıkları ile enflasyon arasındaki ilişki, fiyat istikrarının yalnızca para politikasına değil, aynı zamanda mali disiplinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır (Sahin, 2019: 304). Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye’de fiyat istikrarını yalnızca para politikası çerçevesinde değil, maliye politikalarının

belirleyici unsurlarıyla birlikte ele alarak hem literatürdeki boşluğu doldurmayı hem de ekonomik politika tartışmalarına yeni bir perspektif kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de uygulanan maliye politikaları ile fiyat istikrarı arasındaki ilişki ortaya konularak, maliye politikalarının etkilerinin belirlenmesi ve kısa ve uzun dönemli etkilerin analiz edilerek, maliye politikasının fiyat istikrarı üzerindeki volatilité rolü değerlendirilecektir.

Çalışmada, fiyat istikrarında yaşanan değişimlerin yalnızca parasal unsurlara dayandırılmayacağını, maliye politikası kapsamında uygulanan süreçlerin de fiyat istikrarını belirlediği varsayımıyla hareket edilmektedir. Analiz sonuçlarıyla elde edilecek ampirik bulguların, fiyat istikrarını sağlamada maliye politikalarının nasıl daha etkin olarak kullanılabileceği hususuna bilimsel açıklık getirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik literatürde yapılmış çok sayıda çalışma bulunmakta ancak zamanla değişen politikalar ve bir dizi ekonomik krizlerin varlığı bu olgunun dönemsel olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır.

Bu araştırmada ise, TÜFE ile birlikte maliye politikası araçlarından vergi, harcama, bütçe, gelirler politikası gibi dinamiklere analiz aşamasında yer verilmiştir. TÜFE ile dikkate alınan maliye politikası araçları arasındaki ilişkinin boyutları ve etkilerini belirlemek amacıyla ekonometrik yöntemler kullanılmıştır. Analizler için 2007-2024 yıllarını kapsayacak şekilde TÜFE ve maliye politikası araçlarından; *toplam vergiler, doğrudan ve dolaylı vergiler, bütçe açığı, bütçe gelir ve gider, iç ve dış borç stoku* bileşenlerinde yaşanan değişimler aylık bazda derlenerek incelenmiştir.

1. Türkiye Bağlamında Maliye Politikası Araçları ve Enflasyon İlişkisi

Türkiye ekonomisi yüzyılın dönümünde, yüksek ve dalgalı enflasyon, sürdürülemez kamu borcu birikimi ve artan finansal kırılganlık sürecini durdurmak için acil bir istikrar programına ihtiyaç duymuştur. Bu süreç, 1980’lerin başından itibaren çeşitli yönetimler altında uygulanmış başarısız politikalar ve mali disiplin eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Akyüz ve Boratav, 2003: 1549). Ancak en derin kriz, 2001 yılında yaşanmış; sabit kur rejiminin çökmesi, bankacılık sisteminin iflası ve siyasi belirsizlik ortamı, ülkeyi tarihindeki en büyük ekonomik daralmaya sürüklemiştir (Akca, 2003: 169). Türkiye ekonomisi, 2000’li yıllardan itibaren maliye politikası ile enflasyon ilişkisini hem kurumsal düzenlemeler hem de uygulama biçimi bakımından belirgin biçimde deneyimlemiştir. 2001 krizi sonrasında Türkiye ekonomisi, kısa vadeli istikrar programı yanında yapısal dönüşüm sürecine girerek yeniden şekillendirilmiştir. Literatürde bu süreç, kriz sonrası yeniden yapılanma dönemi ile başlamakta, sonrasında reformların yoğun şekilde uygulandığı ve ardından piyasa gelişimi odaklı dönüşüm sürecinin hız kazandığı bir evre olarak irdelenmektedir. 2009 küresel krizi ardından ise reform hareketlerinin zayıfladığı, politikalarda daha ılımlı süreçler izlenmektedir (Dorlach ve Savaşkan, 2018: 311). Makro açıdan değerlendirildiğinde ise 2002 itibarıyla, enflasyonun kalıcı şekilde düştüğü, ekonomik büyüme ivmesinin güçlendiği ve maliye politikalarında yapısal iyileşmelerin sağlandığı ve ilk dönemlerden ayrılan yeni bir evreyi yansıtmaktadır.

1.1. 2001 Sonrası Dönem: Mali Disiplin ve Enflasyonla Mücadele

2001 finansal krizi sonrasında uygulamaya konulan ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’, mali disiplinin sağlanmasını temel hedeflerden biri olarak benimsemiştir. Bu kapsamda, bütçe açıkları önemli ölçüde azaltılmış, faiz dışı fazla hedefleri belirlenmiş ve kamu maliyesinde şeffaflık artırılmıştır. Özelleştirme gelirlerinin kamu açığına yönlendirilmesi, vergi reformları ve harcama kontrolü uygulamaları bu sürecin önemli unsurlarını oluşturmuştur. Söz konusu mali disiplin, aynı dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2001 yılında bağımsızlığa kavuşturulmasıyla para politikasıyla eşgüdümlü biçimde yürütülmüştür. Bu yapısal değişiklikler, özellikle para arzının kontrol altına alınması, kısa vadeli avans uygulamasının kaldırılması ve faiz politikasının etkinleşmesi sayesinde fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesini mümkün kılmıştır (Kara, 2018: 731).

1.2. 2006–2017 Dönemi: Açık Enflasyon Hedeflemesi ve Politika Uyumları

2001 krizi sonrası yapısal dönüşüm süreci ve IMF destekli programlarla istikrar sağlandıktan sonra, Türkiye 2006 yılında ‘açık enflasyon hedeflemesi’ rejimine geçerek kurumsal düzeyde yeni bir para politikası yapısı benimsedi. Bu geçiş, TCMB’nin fiyat istikrarını sağlama görevinin güçlendirilmesi ve para politikası araçlarının şeffaf biçimde kullanılmasını esas almıştır (Akyurek ve Kutun, 2008: 461). Bu dönemde küresel düzeyde de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle 2008 küresel finansal krizi, dünya ekonomisinde durgunluk ve likidite daralması yaratırken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde genişletici maliye ve para politikalarının eşgüdüm içinde kullanılmasına neden olmuştur. Türkiye, bu krizi görece az hasarla atlatsa da 2009 yılında büyüme % -4.7 gerçekleşmiş ve kısa vadeli teşviklerle iç talep desteklenmiştir. Bu dönemde uygulanan maliye politikaları, konjonktüre göre uyarlanan bir yapıda şekillenmiştir. Özellikle 2010 sonrası dönemde artan iç talep baskısına karşı maliye politikasının sınırlayıcı rol üstlenmeye çalıştığı, TCMB’nin ise faiz politikası üzerinden fiyat istikrarını korumaya çalıştığı gözlemlenmiştir (Rawdanowicz, 2010: 5). Bu yaklaşım, Taylor Kuralı’na göre fiyat istikrarının sağlanması için kısa vadeli faiz oranlarının enflasyon sapsmasına göre belirlenmesi gerektiği fikrine dayalıdır. Ancak dönem sonunda, özellikle 2016 sonrası artan politik belirsizlik, kamu harcamalarının artması, enflasyonist baskıları yeniden gündeme gelmiştir. Buna rağmen, bu dönemdeki maliye politikası genel olarak enflasyonu tetiklemekten ziyade dengeleyici bir rol üstlenmiş, fiyat istikrarının korunmasında merkez bankasına destek sunmuştur.

1.3. 2018 Sonrası Dönem: Mali Gevşeme ve Enflasyonist Baskıların Artışı

2018 yılı itibarıyla Türkiye ekonomisi yeni bir makroekonomik kırılganlık dönemine girmiştir. Bu dönemin temel özelliği hem iç hem de dış kaynaklı çoklu kriz baskılarının aynı anda devreye girmesidir. 2018’de yaşanan kur krizi, ABD ile yaşanan siyasi gerilimler ve yatırımcı güvenindeki düşüşle birlikte TL’nin değeri kısa sürede %30’dan fazla düşmüş, enflasyon %25 seviyelerine tırmanmıştır (Tosuner, 2023: 117). Bu şok, dış borçlanmaya dayalı büyüme modelinin sürdürülemezliğini ortaya koymuştur. Kriz ortamında izlenen maliye politikası ise klasik anlamda gevşek maliye politikası özellikleri taşımaktadır. Kamu harcamaları, başta sosyal transferler ve istihdam destekleri olmak üzere hızlı

biçimde artırılmış; aynı zamanda vergi teşvikleri ve yapılandırmalar yoluyla gelir tahsilatından feragat edilmiştir. Bu uygulamalar, toplam talebi artırarak enflasyonist baskıların güçlenmesine neden olmuştur (Çufadar, 2023: 93). Özellikle 2020–2021 döneminde COVID-19 pandemisinin etkisiyle mali gevşeme daha da derinleşmiş; kamu destekli kredi paketleri ve doğrudan gelir destekleri kamu maliyesi üzerinde ek yük yaratmıştır. Buna karşın TCMB'nin faiz indirimleriyle para politikasını gevşetmesi, maliye politikasıyla eşgüdüm içinde yürütülmemiştir (Sülkü vd., 2021: 353). Bu durum, Sargent-Wallace hipotezi çerçevesinde; genişletici maliye politikası sürdürüldüğü sürece para politikası sıkılaştırılsa dahi, fiyat istikrarı sağlanamayacaktır (Uribe, 2020: 417). 2022 yılına gelindiğinde, enflasyon oranı resmi verilere göre yaklaşık olarak %85'leri aşarken, TCMB politika faizini sabit tutmuştur. Mali teşviklerin enflasyon beklentilerini artırıcı yönde etkide bulunması, beklenti kanalı üzerinden fiyatlar genel seviyesini yukarı çeken bir etki üretmiştir (Arı ve Kaya, 2024: 79). Bu nedenle 2018 sonrası dönem, mali gevşemenin fiyat istikrarı üzerindeki baskısını açık biçimde yansıtan bir süreç olmuştur.

2. Kavramsal Çerçeve

Enflasyon, bir ekonomide mal ve hizmetler genel fiyat düzeylerindeki sürekli artışı ifade etmektedir. Enflasyonun temel sebepleri arasında arz ve talep dengesizlikleri, maliyet artışları ve para arzındaki genişlemeler yer almaktadır (Bonab, 2019: 1). Bu kavram, fiyatların yükselmesini ifade etmekle birlikte, para biriminin değerinin kaybolması ve bir birim para üzerinden elde edilen reel değer azalması anlamına gelmektedir. Enflasyonun varlığı durumunda iktisadi ve sosyal çevre hem olumlu hem de olumsuz etkiler ile karşı karşıya kalmaktadır (Khan, 2019: 14652). Enflasyon, çoğunlukla ekonominin temel sorunları arasında gösterilir ve türlerine göre farklılık göstermektedir. Enflasyonun, en önemli iki bileşeninden birincisi, ülkede üretilen mal ve hizmetlere olan toplam talebin, arz edilen mal ve hizmet miktarının üzerinde olmasıdır. İkinci bileşeni ise, mal ve hizmet üretimi için kullanılan hammadde, işgücü gibi unsurların girdi fiyatlarında yaşanan artışlardan oluşmaktadır (To'xtasinov ve Uzganbayeva, 2024: 185).

Maliye politikası, devletlerin vergi düzenlemeleri, kamu harcamaları ve borçlanma stratejileri gibi araçları kullanarak ekonomik faaliyetleri yönetmesi olarak tanımlanmaktadır. Enflasyonla mücadelede, devletler genellikle harcama kısıtlamaları ve vergi artışları gibi sıkılaştırıcı maliye politikası tedbirlerine başvurmaktadır. Kamu harcamalarının azaltılması veya vergilerin artırılması vb. gibi uygulamalar toplam talebi azaltarak fiyat artışlarını kontrol etmede etkili olurken, bu tür politikaların ekonomik büyüme ve istihdam üzerinde olumsuz sonuçları olabilmektedir. Maliye politikası ile enflasyon arasındaki ilişki, özellikle kamu harcamaları, bütçe açıkları ve borçlanma yöntemlerinin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etkileri bağlamında çok sayıda iktisadi kuram tarafından açıklanmıştır. Bu teoriler enflasyonu doğrudan mali mekanizmalar üzerinden açıklamakta ve kamu maliyesi araçlarının fiyat istikrarı üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkilerini ortaya koymaktadır.

Maliye politikası araçlarının kullanım biçimi, enflasyon üzerindeki etkileri açısından farklı iktisadi teorilerde çeşitli biçimlerde ele alınmıştır.

Genişletici maliye politikaları, kamu harcamalarının artırılması veya vergilerin azaltılması yoluyla toplam talebi yükseltir. Keynesyen iktisada göre bu tür uygulamalar kısa vadede üretimi ve istihdamı artırırken, potansiyel çıktı sınırına yaklaşan ekonomilerde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturur (Gaber vd., 2013: 35). Talep çekişli enflasyon, genellikle bu durumlarda ortaya çıkar. Daraltıcı maliye politikaları, kamu harcamalarının azaltılması veya vergilerin artırılması yoluyla toplam talebi düşürerek fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir etki yaratır. Ancak daraltıcı politikalar, özellikle resesyon dönemlerinde büyüme üzerinde olumsuz etki yapabilir (Georgantas vd., 2023: 23). Monetarist iktisatçılar, maliye politikasının etkisinin sınırlı olduğunu savunur ve fiyat istikrarını sağlamak için para politikasının daha etkili bir araç olduğunu öne sürerler (Beyene ve Kotosz, 2020: 1). Yeni Klasik ve Rasyonel Beklentiler teorileri ise maliye politikasının ancak beklentileri değiştirebildiği ölçüde etkili olabileceğini savunur. Buna göre, kamu harcamalarının artması bireylerin gelecekteki vergi artışını beklemesine neden olur ve bu da özel sektör harcamalarını azaltarak toplam talep üzerindeki artışın etkisini ortadan kaldırmaktadır (Quaghebeur, 2019: 13).

Maliye politikası araçlarının enflasyon üzerindeki etkileri; kamu harcamaları, vergilendirme politikaları ve borçlanma mekanizmalarının fiyat seviyeleri üzerindeki yansımaları farklı kanallardan açıklanmaktadır. Kamu harcamalarındaki ve vergi politikalarındaki değişimlerin enflasyonist baskılar yarattığı çeşitli ampirik çalışmalar ile ortaya konmuştur (Surjaningsih vd., 2012: 367). Özellikle bütçe açıklarının finansmanı için yapılan kamu borçlanmaları ve harcama politikalarının piyasa dinamiklerine etkisi, toplam talep seviyesini doğrudan etkileyerek fiyatlar genel düzeyinde dalgalanmalara yol açmaktadır. Bu bağlamda, aşağıdaki dört temel aktarım mekanizması literatürde geniş yer tutmaktadır:

Kamu harcamalarındaki artışın tüketim ve yatırım talebini yükseltmesi: devlet harcamalarının artması, doğrudan piyasadaki talebi artırarak mal ve hizmet fiyatlarının yükselmesine neden olur. Bu etki özellikle altyapı yatırımları ve sosyal transfer harcamaları yoluyla gözlemlenmektedir (Kalecki, 2021: 1).

Vergi politikalarının fiyatlara dolaylı etkisi: vergi oranlarında meydana gelen artışlar, özellikle dolaylı vergiler (KDV, ÖTV vb.) aracılığıyla üretim maliyetlerini artırarak nihai tüketici fiyatlarını yukarı çekmektedir. Bu durum, enflasyonist baskıların güçlenmesine ve fiyat istikrarının bozulmasına yol açabilir (Chicu, 2023: 365).

Bütçe açıklarının toplam talep üzerindeki etkisi: bütçe açıklarının emisyon şeklinde finanse edilmesi, para arzında genişlemeye neden olabilir ve bu durum, talep yönlü enflasyonist baskıları tetikleyebilir. Özellikle, genişletici maliye politikalarının enflasyonu artırıcı etkileri, kamu harcamaları ile enflasyon arasındaki doğrudan ilişkiye işaret etmektedir (Nabatov, 2022: 14).

Borçlanma politikalarının enflasyonist etkileri: kamu borçlanmasının artması, faiz oranlarını yükselterek özel sektör yatırımlarını baskılayabilir. Ancak aynı zamanda para arzındaki genişleme ile fiyat seviyelerini yukarı çekebilir. Özellikle iç borçlanmanın finansal piyasalarda getiri oranlarını artırması, tüketim harcamalarını ve yatırım kararlarını etkileyerek fiyat istikrarını bozabilir (Mwakalila,

2025: 1). Sonuç olarak, maliye politikası araçları, kamu harcamaları, vergilendirme ve borçlanma dinamikleri üzerinden enflasyonun temel belirleyicileri arasında yer almaktadır. Özellikle genişletici maliye politikalarının kontrolsüz uygulanması, enflasyonist baskıları artırarak makroekonomik dengeyi bozabilir. Bu nedenle, bütçe disiplini, sürdürülebilir borç yönetimi ve etkin vergi politikaları gibi maliye politikası araçları, fiyat istikrarını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

3. Literatüre Genel Bakış

Maliye literatüründe, TÜFE ile maliye politikası araçları arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu kavramlar arasında ilişkilerin saptanmasına yönelik sonuçlara ulaşılmakta ve incelenen kavramlara ilişkin güncel sonuçların az olması, bu kavramların dönem bazlı incelemenin önemini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, literatürde, bu olguların ilişkisinin anlaşılmasına yönelik sonuçlandırılan bazı çalışmalara yer verilmektedir:

3.1. Vergi Politikaları ile TÜFE Arasındaki İlişki

Yurttagüler ve Kutlu (2022: 137) vergi gelirleri ile TÜFE arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalarında, tek yönlü nedensellik bulgusu elde etmişlerdir. Bulgulara göre, TÜFE, vergi gelirlerinin nedeni olarak görülmekte iken, vergi gelirlerinden TÜFE'ye yönelik bir illiyet bağı kurulamamıştır. Wang ve Han (2018: 166), çalışmalarında vergi politikaları ile TÜFE arasında tek bir nedensellik bağı olmadığını öne sürmektedir. Vergi oranlarında yaşanan bir yükselişin doğrudan TÜFE üzerinde bir artış yarattığı ancak TÜFE artışının vergi gelirlerinde bir artışa sebep olmadığı savunulmuştur. Başka bir ifadeyle, vergilerin artırılması piyasa fiyatlarını artırmakta, dolayısıyla enflasyonu doğurmaktadır. Cloyne vd. (2023: 380) çalışmalarında, bireysel vergi yüklerinde yaşanan artışların geniş bir mal ve hizmet yelpazesinde fiyat düzeylerinde görece düşüşler yaşandığı sonucuna ulaşmıştır. Buna karşın, kurumlar vergisi artışlarının kısa dönemde fiyatlar üzerinde etkisi görece zayıf iken uzun dönemde yukarı yönlü bir eğilim gösterdiğine ilişkin bulgular sunmaktadır. Özetle, görece olmakla birlikte, vergi artışları fiyatların yükselmesine yol açmış ve enflasyon düzeylerini artırmıştır.

3.2. Kamu Harcamaları ile TÜFE Arasındaki İlişki

George-Anokwuru ve Ekpenyong (2020: 29) Nijerya üzerinde yaptıkları çalışmalarında, kısa vadede kamu harcamaları ile TÜFE arasında pozitif ancak istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Uzun vadede ise kamu harcamaları ile TÜFE arasında negatif ve istatistiksel anlamlı bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir. Ebisine (2021: 937) 1981-2018 yıllarını kapsayan çalışmasında, TÜFE ile kamu harcamalarını incelemiştir. Eşbütünleşme ve hata düzeltme modelleri çerçevesinde elde ettiği bulgulara göre, bazı kamu harcamalarının TÜFE ile arasında çok yönlü ilişkiler tespit etmiştir. Buna göre: ulaşım ve iletişim sektöründe kamu harcamalarının TÜFE üzerinde pozitif ancak anlamlı olmayan ilişkisi; savunma harcamalarının TÜFE üzerinde pozitif ve anlamsız ilişkisi; tarım sektörüne yönelik kamu harcamalarının TÜFE üzerinde negatif ve anlamsız

ilişkisi; eğitime yönelik kamu harcamalarının TÜFE üzerinde pozitif ve anlamsız ilişkisi ve son olarak sağlık sektörüne yönelik kamu harcamalarının TÜFE üzerinde negatif ve anlamsız ilişkileri olduğu bulgularını elde etmiştir.

3.3. Bütçe Politikaları ile TÜFE Arasındaki İlişki

Kesbiç vd. (2010: 96) çalışmalarında, bütçe açıklarının finanse edilmesinde kısa vadeli avans kullanımı gerçekleştiği dönem dikkate alındığında dolaşımdaki likiditenin arttığı ve TÜFE’de belirgin bir yükseliş trendi yaşandığı tespit edilmiştir. Hashem (2017: 534) çalışmasında, ekonomide görülen fiyat artışlarının büyük ölçüde yüksek bütçe açığından ve kamu borç artışlarından kaynaklandığını savunmaktadır. Bununla birlikte, para politikası yüksek fiyatlara tepki verse de yüksek bütçe açığı ve kamu borcunun artmış olması para politikası etkisiz kılmaktadır. Özetle, bütçe açığını azaltmak ve fiyat düzeylerini kontrol altına almak için yapısal reformlar gerekli görülmüştür. Bhat ve Sharma (2020: 385) çalışmalarında, NARDL analizi çerçevesinde bütçe açığında gerçekleşen bir yükselişin TÜFE için uzun dönemli bir artışı tetiklediği, bütçe açığının azaltılmasının ise daha zayıf bir TÜFE düşürücü etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

Yukarıda sunulan gruplandırılmış literatür çıktıları, TÜFE ile maliye politikası araçları arasındaki karmaşık ilişkiyi açıklamaktadır. Çalışmaların büyük çoğunluğu, maliye politikalarının, fiyat mekanizmaları üzerinde doğrudan etkiler yarattığını ve bu etkilerin enflasyonun yönünü belirlemede kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Vergi oranlarındaki artış ve kamu harcamalarında azalışlar yaşandığında genellikle talep üzerinde baskılar yaratmakta ve TÜFE’yi azaltmaktadır. Araştırmalarda elde edilen bulgular, kamu harcamalarının daha verimli ve hedeflenmiş şekilde yapılmasının, fiyatlar üzerinde sakinleştirici bir etki yaptığına vurgu yapmaktadır. Altyapı ve üretimi artırıcı projelere yapılan yatırımlar, uzun dönemde enflasyonu düşürebilmekte ve TÜFE artışını sınırlamaktadır. Ayrıca, üretim kapasitelerinde yaşanan artışlara paralel olan vergi indirimleri de özellikle talep yönlü baskıları azaltarak TÜFE’yi düşürmektedir. Özetle, literatürde yer alan araştırmalar, maliye politikası araçlarının, enflasyonu doğrudan etkileyebilecek güçlü araçlar olduğunu nitelendirmektedir.

4. Veri Seti ve Metodoloji

Araştırmanın teorik çerçevesi ve uygulanan ekonometrik yöntemler doğrultusunda, Türkiye’de kamu maliyesi göstergeleri ile TÜFE arasındaki ilişkinin sınanmasına yönelik aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.

H₀: Türkiye’de kamu maliyesi göstergeleri ile TÜFE arasında uzun dönemli, kısa dönemli ve nedensel bir ilişki bulunmamaktadır.

H₁: Türkiye’de kamu maliyesi göstergeleri ile TÜFE arasında uzun dönemli, kısa dönemli ve nedensel bir ilişki bulunmaktadır.

Bu genel hipotez, çalışmada kullanılan Johansen eşbütünleşme testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Granger nedensellik analizi aracılığıyla sınanmaktadır. Johansen eşbütünleşme testi kamu maliyesi göstergeleri ile TÜFE arasındaki uzun dönemli denge ilişkisini; VECM, kısa dönem dinamiklerini ve uzun dönem dengeye uyum mekanizmasını; Granger nedensellik testi ise değişkenler arasındaki nedensel yönü ortaya koymaktadır. Özetle çalışmada, kamu maliyesi araçlarının TÜFE üzerindeki etkisinin hem kısa hem de uzun dönemde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Literatürde yapılan araştırmalarda, ekonomik değişkenlerin çoğunlukla zamansal dalgalanmaların etkisinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışma kapsamında incelenen; enflasyon, bütçe, borç stoku, vergiler gibi mali göstergelerde, ekonomik konjoktüre bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu nedenle maliye politikalarının etkinliğini değerlendirmek ve kamu finansmanı üzerine yapılan ampirik çalışmalarda sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için zaman etkisinin arındırılması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, incelemeye alınan veri seti için maliye alanındaki ampirik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan 'Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)' ile 'Phillips-Perron (PP)' birim kök testi uygulanarak verilerin durağanlık durumu analiz edilmiştir.

Birim Kök Testi sonucunda verilerin prob değerleri '0.05- 0.00' aralığında olanları durağandır. Prob değerleri 0.05'ten büyük olan verilerin durağan olmadığı kabul edilmiştir. ADF durağanlık testi ile elde edilen bulgular, MacKinnon kritik değer aralıkları olan %1, %5 ve %10 düzeylerine göre değerlendirilmiş ve sonuçlar H_0 ve H_1 hipotezleri ile test edilmiştir. İncelenen seriler, MacKinnon %1 ve %5 kritik oranları dikkate alınarak analizler yapılmıştır. Bu kapsamda enflasyon alt kalemlerinde yapılan Birim Kök Testi sonuçları verilerin çoğunlukla birinci dereceden durağan olduğunu göstermekte olup; serilerin Granger Nedensellik testi yapılabilmesi için uygun olduğuna işaret etmektedir.

Birim kök testi sonucunda serilerin birinci farklarının durağan olduğu tespit edildikten sonra, modelde kullanılacak değişkenler için uygun gecikme uzunluğu belirlenmiştir. Gecikme uzunluğu, modelin doğruluğunu ve etkinliğini artıran kritik bir unsurdur. Bu bağlamda gecikme uzunluğu belirleme sürecinde Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ve Hannan-Quinn (HQ) kriterleri kullanılmıştır (Zhang vd., 2023: 2). Bu aşamanın tamamlanmasının ardından, uzun dönemli ilişkilerin olup olmadığını belirlemek amacıyla eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Eşbütünleşme analizi, uzun dönemli ilişkilerin tespit edilmesine olanak sağlayarak ekonomik değişkenler arasındaki denge ilişkisini test etmektedir. Durağanlık testleri sonucunda değişkenlerin aynı seviyede bütünleşik olması göz önünde bulundurularak, Johansen Eşbütünleşme Testi uygulanmıştır (Duguleană, 2021: 141).

Johansen testi aşağıdaki hipotezler çerçevesinde değerlendirilmiştir:

H_0 : Değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur.

H_1 : Değişkenler arasında eşbütünleşme vardır.

Johansen Eşbütünleşme Testi sonucunda değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olduğu tespit edildiğinde, kısa ve uzun dönem ilişkilerini birlikte analiz edebilmek için Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) uygulanmıştır. Bu model, kısa dönem dengesizliklerinin uzun dönem dengeye nasıl uyum sağladığını analiz etmeye yardımcı olmaktadır (Gyamerah ve Gil-Alana, 2023: 5). Kısa ve uzun dönem ilişkileri belirlendikten sonra, değişkenler arasındaki yönlü nedenselliğin ortaya konulabilmesi için Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır.

Granger Nedensellik Testi şu hipotezler çerçevesinde değerlendirilmiştir:

H_0 : Değişkenler arasında eşbütünleşme yoktur.

H_1 : Değişkenler arasında eşbütünleşme vardır.

Granger Nedensellik testinde ilişkinin yönü hem Y'den X'e hem de X'den Y'ye doğru olabilir. Bu durum iki yönlü (bidirectional) nedensellik olarak tanımlanmaktadır. Durağan olduğu saptanan veriler için ideal durum; her bir bağımsız değişkenden bağımlı değişkene Granger Nedensellik söz konusu olduğunda, bağımlı değişkenden bağımsız değişkene doğru bir ilişki olmadığı yorumu yapılabilir (Granger, 1969: 424).

Bu metodolojik süreç doğrultusunda, Türkiye ekonomisinde TÜFE, bütçe açığı, bütçe gelirleri ve giderleri, iç ve dış borç stoku ile vergi türleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Birim kök testi, gecikme uzunluğu belirleme, eşbütünleşme testi, VECM ve Granger nedensellik testleri sırasıyla uygulanarak değişkenler arasındaki hem kısa hem de uzun dönemli ilişkiler ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçları, maliye politikalarının etkinliğini ve kamu finansmanına yönelik çıkarımları destekleyici nitelikte olacaktır. Bu çalışma kapsamında incelenen seriler Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. Seriler ve Tanımlamaları

TÜFE	Tüketici Fiyat Endeksi
Toplam Vergiler	Vergi Gelirlerinin Toplamı
Dolaylı Vergiler	Dolaylı Vergilerin Toplamı
Doğrudan Vergiler	Doğrudan Vergilerin Toplamı
İç Borç Stoku	Kamu İç Borç Stok Düzeyinin Yüzdesi Değişimi
Dış Borç Stoku	Kamu Dış Borç Stok Düzeyinin Yüzdesi Değişimi
Bütçe Açığı	Kamu Bütçe Açığı Düzeyinin Yüzdesi Değişimi
Bütçe Geliri	Merkezi Yönetim Bütçe Gelirinin Yüzde Değişimi
Bütçe Gider	Merkezi Yönetim Bütçe Giderinin Yüzde Değişimi

Tablo 1'de açıklanan değişkenler çerçevesinde, Türkiye ekonomisinde belirli mali göstergeler arasındaki dinamik ilişkileri anlamak için Eşbütünleşme, Vektör Hata Düzeltme (VECM) ve Granger Nedensellik analiz metotları kullanılmıştır. İncelenen değişkenler arasında; tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bütçe açığı, bütçe gelirleri ve giderleri, iç ve dış borç stoku, doğrudan-dolaylı ve toplam vergiler yer almaktadır. Zaman serisi verileri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye

İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) veri tabanlarından temin edilmiş olup; istatistiksel analizler için 2007-2024 yılları arasındaki 203 aylık veri seti derlenmiştir. İstatistikler, maliye literatüründe yaygın olarak kullanılan E-Views Ekonometri programı ile analiz edilmiştir.

5. Analiz Bulguları

Tablo 1’de açıklanan değişkenlere ilişkin durağanlık ve gecikme uzunlukları sonuçları, kısa ve uzun dönem ilişkiler ile değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerin boyutları ve yönlerine ilişkin bulgular aşağıda sunulmuştur. Bu çerçevede zaman serisi analizleri kullanılarak gerçekleştirilen analizlerde beş temel ekonometrik model sırasıyla uygulanmıştır. Aşağıda, her bir aşamanın neden yapıldığı ve neden bu sırayla uygulandığı detaylı şekilde açıklanmaktadır.

5.1. Birim Kök Testi Sonuçları

İlk aşama olarak gerçekleştirilen bu testin amacı, ekonomik zaman serilerinin genellikle durağan olmamasına dayanmaktadır. Eğer seriler düzey seviyesinde durağan değilse 1. farkı (I) veya 2. farkı (II) alınarak analizlere devam edilmesi bulgulara geçerlilik kazandırmaktadır. Bu nedenle analiz sürecinin ilk adımı olarak ADF Birim Kök Testi uygulanmış ve serilerin durağanlıkları belirlenmiştir.

Tablo 2. Birim Kök Testi Analizi Özet Bulguları – Düzey

(ADF + PP)		Sabit Model		Sabit ve Trend Model		Sabit ve Trendsiz	
Seriler	Düzey Durumu	t İstatistiği	Prob	t İstatistiği	Prob	t İstatistiği	Prob
Bütçe Açığı	Düzey	-15,7206	0,0000	-16,1878	0,0000	-15,4867	0,0000
Bütçe Geliri	Düzey	1,7326	0,9997	-1,0987	0,9259	2,8422	0,9990
Bütçe Gider	Düzey	-0,0805	0,9489	-0,8658	0,9567	1,7394	0,9803
İç Borç Stoku	Düzey	22,7808	1,0000	16,6367	1,0000	15,1009	1,0000
Dış Borç Stoku	Düzey	11,3077	1,0000	6,6890	1,0000	12,4151	1,0000
Doğrudan Vergi	Düzey	-9,6477	0,0000	-12,9693	0,0000	-7,7748	0,0000
Dolaylı Vergi	Düzey	6,3702	1,0000	3,3709	1,0000	7,7352	1,0000
Toplam Vergi	Düzey	0,3179	0,9788	-2,3430	0,4085	1,6875	0,9779
TÜFE	Düzey	-1,4565	0,5538	-2,4614	0,3471	-0,7058	0,4101

Tabloda yer alan rakamlar ilgili birim kök test istatistiklerini ifade etmektedir.

Tablo 5 istatistikleri düzey seviyesine ilişkin birim kök analizi sonuçlarını içermektedir.

Tablo 2’de yer alan birim kök testi sonuçlarına göre incelenen serilerin birçoğunun düzeyde durağan olmadığı görülmektedir. Serinin durağan olması için p-değerinin 0.05’in altında olması gerekir (Bawa vd., 2023: 270). Tablo 2’e göre durağan değişkenler, bütçe açığı ve doğrudan vergiler düzeyde

durağandır iken; bütçe geliri, bütçe giderleri, iç ve dış borç stokları, dolaylı vergiler, toplam vergiler ve tüfe düzeyde durağan değildir ve analizlerde 1. farkları alınarak kullanılması gerekmektedir. Birim kök değeri, düzey seviyesinden yüksek olan seriler için birim kök testi tekrardan yapılarak, 1. fark seviyelerine bakılmıştır. Bu sonuçlara ilişkin bulgular Tablo 3'te gösterilmektedir.

Tablo 3. Birim Kök Testi Analizi Özet Bulguları – 1. Fark

(ADF + PP)		Sabit Model		Sabit ve Trend Model		Sabit ve Trendsiz	
Seriler	Düzye Durumu	t İstatistiği	Prob	t İstatistiği	Prob	t İstatistiği	Prob
Bütçe Açığı	1. Fark	-74,2518	0,0001	-74,8283	0,0001	-74,0142	0,0001
Bütçe Geliri	1. Fark	-32,0335	0,0001	-34,6571	0,0001	-31,8969	0,0000
Bütçe Gider	1. Fark	-25,1514	0,0000	-27,7586	0,0000	-24,8721	0,0000
İç Borç Stoku	1. Fark	-5,2133	0,0000	-8,5011	0,0000	-3,9190	0,0001
Dış Borç Stoku	1. Fark	-10,5591	0,0000	-11,5324	0,0000	-10,0452	0,0000
Doğrudan Vergi	1. Fark	-47,9602	0,0001	-60,7989	0,0001	-43,1798	0,0001
Dolaylı Vergi	1. Fark	-19,8757	0,0000	-22,1552	0,0000	-19,2699	0,0000
Toplam Vergi	1. Fark	-34,1965	0,0001	-38,2911	0,0001	-33,1820	0,0000
TÜFE	1. Fark	-7,9845	0,0000	-7,9790	0,0000	-7,9860	0,0000

Tabloda yer alan rakamlar ilgili birim kök test istatistiklerini ifade etmektedir.

Tablo 6 istatistikleri 1. fark seviyesine ilişkin birim kök analizi sonuçlarını içermektedir.

Tablo 3'te yer alan birim kök testi sonuçlarına göre, düzeyde durağan olmayan serilerin 1. farkları alındığında durağan hale geldiği görülmektedir. Serilerin 1. farkta durağan hale gelmesi, ekonometrik analiz açısından iki önemli sonucu beraberinde getirir:

1. Serilerin düzeyde durağan olmaması, zaman içerisinde trend veya dışsal şoklara duyarlılık içerdiğini göstermektedir.
2. Serilerin farkları alındığında durağan hale gelmesi, bu değişkenlerin uzun dönem ilişkilerinin analiz edilmesi için eşbütünlük testinin uygulanmasını gerektirmektedir.

Serilerin durağan olması için p-değerinin 0.05'in altında olması gerekmektedir (Bawa vd., 2023: 270). Tablo 3 sonuçlarına göre tüm serilerin 1. fark seviyesinde durağan hale gelmiş olup, ekonomik değişkenlerde gözlenen trend veya rasgele yürüyüş etkisi ortadan kaldırılmıştır. Bu bulgu, serilerin zaman içinde belirli trendler içerdiğini ancak farkları alındıktan sonra istikrara kavuştuğunu göstermektedir. Bu değişkenlerin uzun vadeli ilişkilerinin incelenmesi için eşbütünlük testi

uygulanmalı, kısa ve uzun dönemli dinamiklerin VECM modeli ile değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

5.2. Gecikme Uzunlukları Testi Sonuçları

Ekonomik zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerin doğruluğunu artırmak ve modelin tahmin gücünü iyileştirmek için optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekir. Gecikme uzunluğunun belirlenmesi için literatürde Akaike Bilgi Kriteri (AIC), Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ve Hannan-Quinn Kriteri (HQ) gibi kriterler önerilmektedir (Zhang vd., 2023: 2).

Tablo 4. Serilere Ait Gecikme Uzunlukları

Seriler	Gecikme Uzunluğu	Etki Süresi	Ekonomik Yorum	Çıkarım
Bütçe Açığı	10 Ay	Uzun Vadeli Etki	Bütçe açığındaki değişimler, kamu harcamaları ve borçlanma mekanizmasıyla enflasyonu uzun vadede etkiler.	Kamu harcamalarının finansmanı için uzun vadeli planlama gereklidir.
Bütçe Gelirleri	5 Ay	Orta Vadeli Etki	Vergi gelirlerindeki artışlar veya azalışlar, enflasyon üzerinde orta vadede etkili olmaktadır.	Vergi düzenlemelerinin etkisi yaklaşık 5 ay sonra fiyatlara yansımaktadır.
Bütçe Giderleri	11 Ay	Uzun Vadeli Etki	Kamu harcamalarındaki değişimler talep yönlü enflasyonu artırabilir.	Kamu yatırımlarının ve harcamalarının enflasyonist etkileri dikkatle yönetilmelidir.
İç Borç Stoku	2 Ay	Kısa Vadeli Etki	İç borçlanma piyasa faizleri ve para arzı yoluyla kısa sürede fiyatlara yansımaktadır.	Faiz oranlarındaki değişiklikler kısa vadede fiyat dalgalanmalarına neden olabilir.
Dış Borç Stoku	7 Ay	Orta Vadeli Etki	Döviz kuru ve faiz oranları üzerinden enflasyon üzerinde etkili olmaktadır.	Dış borçlanma politikaları döviz kuru istikrarı açısından kritik öneme sahiptir.
Doğrudan Vergiler	5 Ay	Orta Vadeli Etki	Doğrudan vergiler (gelir, kurumlar vergisi vb.) tüketim ve fiyatlar üzerinde orta vadede belirleyici rol oynamaktadır.	Vergi politikalarının harcanabilir gelir üzerindeki etkileri dikkatle değerlendirilmelidir.
Dolaylı Vergiler	12 Ay	Uzun Vadeli Etki	KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler doğrudan fiyatlara yansımaktadır ancak etkisi gecikmeli olarak hissedilmektedir.	Vergi artışlarının enflasyon üzerindeki etkisi bir yıl içinde kademeli olarak ortaya çıkmaktadır.

Toplam Vergiler	5 Ay	Orta Vadeli Etki	Genel vergi yapısının enflasyon üzerindeki etkisi orta vadede ortaya çıkmaktadır.	Vergi reformları enflasyonla mücadelede orta vadeli stratejilerle yönetilmelidir.
-----------------	------	------------------	---	---

Tablo 4'te serilere ait gecikme uzunlukları ve etkilerine ilişkin bulguları yer almakta olup, seriler arasındaki etkileşimlerin farklı zaman dilimlerinde ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Bütçe açığı (10 ay), bütçe giderleri (11 ay), ve dolaylı vergiler (12 ay) gibi değişkenler uzun vadede enflasyon üzerinde etkili olurken; bütçe gelirleri (5 ay), doğrudan vergiler (5 ay), ve toplam vergiler (5 ay) orta vadede enflasyonu etkilemektedir. İç borç stoku (2 ay) en kısa sürede enflasyona yansıyan değişkendir, çünkü faiz oranları ve para arzı üzerinden doğrudan piyasaya etki etmektedir. Dış borç stoku (7 ay) ise döviz kuru dalgalanmaları yoluyla enflasyon üzerinde gecikmeli bir etkiye sahiptir. Genel olarak, maliye politikalarının enflasyon üzerindeki etkileri değişkenlerin doğasına bağlı olarak farklı sürelerde ortaya çıkmaktadır. Kamu harcamaları ve bütçe açığı uzun vadede fiyatlar genel seviyesini artırabilirken, iç borçlanma ve vergi politikaları daha kısa sürede etkili olabilmektedir. Bu nedenle, maliye politikalarının tasarlanması sürecinde gecikme uzunlukları dikkate alınmalı ve vergi, borçlanma ve harcama politikaları enflasyonla mücadele kapsamında bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır.

Grafik 1: Ters Polinom Köklerinin Birim Çember Konumu

Serilerin durağanlığını ortaya koyan bir başka yöntem, Vektör Otoregresif (VAR) modelinin karakteristik polinom köklerinin birim çember içerisindeki konumlarını analiz etmektir. Grafik 1'de gösterildiği gibi, tüm ters polinom köklerinin birim çember içerisinde yer alması, modelin durağan olduğunu gösteren önemli bir kriterdir. Köklerin birim çemberin dışında olması modelin durağan

olmadığını ve yanlış tahminlere yol açabileceğini gösterirken, köklerin birim çemberin içinde olması serilerin uzun vadede dengeli bir yapıya sahip olduğunu ve ekonometrik analizlerde güvenilir sonuçlar üreteceğini göstermektedir. Bu çerçevede, elde edilen sonuçlar VAR modelinin istikrar koşulunu sağladığını ve serilerin durağan olduğunu doğrulamaktadır. Bu bulgu, modelin dışsal şoklara karşı dengeli bir şekilde yanıt vereceğini ve zaman içinde aşırı sapmalara yol açmayacağını göstermektedir.

5.3. Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları

Johansen eşbütünleşme testi uygulanmasındaki temel amaç, değişkenler arasındaki uzun vadeli etkileri incelemek ve kalıcı ilişkileri ortaya koymaktır (Zhou, 2000: 629). Literatürde, ekonomik göstergelerin uzun vadede birlikte hareket ettiğini öngörmektedir. Örneğin; bütçe açığı ile enflasyon gibi değişkenlerin uzun vadede birbirleriyle bağlantılı olması beklenmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada birden fazla değişken eşbütünleşme testi kapsamında incelendiği için Johansen yöntemi tercih edilmiştir. Johansen eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 5'te sunulmaktadır.

Tablo 5. Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Değişken	Trace Testi (Test İstatistiği)	Kritik Değer (0.05)	P-Değeri	Max-Eigen Testi (Test İstatistiği)	Kritik Değer (0.05)	P-Değeri	Eşbütünleşme Vektörü Sayısı
Bütçe Açığı	105.87	15.49	0.0000	71.05	14.26	0.0000	2
Bütçe Geliri	47.73	15.49	0.0000	31.35	14.26	0.0000	2
Bütçe Gideri	58.33	15.49	0.0000	58.09	14.26	0.0000	1
Dış Borç Stoku	37.61	15.49	0.0000	37.30	14.26	0.0000	1
İç Borç Stoku	41.44	15.49	0.0000	41.14	14.26	0.0000	1
Doğrudan Vergiler	84.06	15.49	0.0000	57.60	14.26	0.0000	2
Dolaylı Vergiler	25.53	15.49	0.0011	25.51	14.26	0.0005	1
Toplam Vergiler	50.80	15.49	0.0000	32.44	14.26	0.0000	2

Tablo 5'te yer alan sonuçlar incelendiğinde, tüm değişkenler için p-değerleri 0.05'ten küçük olduğu yani değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu kabul edilmiştir. Bütün değişkenler için eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, kamu maliyesi politikalarının-değişkenlerinin enflasyon üzerindeki uzun vadeli etkilerinin kalıcı olduğuna işaret etmektedir.

Genel olarak, kamu maliyesi değişkenleri ile TÜFE arasında uzun vadeli denge ilişkileri tespit edilmiştir. Bütçe açığı, bütçe gelirleri, doğrudan vergiler ve toplam vergiler için çift yönlü eşbütünleşme

vektörü bulunması, bu değişkenlerin enflasyon ile çok yönlü etkileşim içinde olduğunu göstermektedir. Borç stokları ve dolaylı vergiler için tespit edilen tek eşbütünleşme vektörü, bu değişkenlerin enflasyon üzerindeki etkisinin daha doğrudan olduğuna işaret etmektedir. Bu bulgular, kamu maliyesi politikalarının enflasyon üzerindeki uzun vadeli etkilerini anlamada önemli bir rehber niteliğindedir. Sunulan bulgulara göre, eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiğinden, değişkenler arasında bağlantıları detaylandırmak amacıyla bir VECM oluşturulmuş ve modelin tahmin sonuçları aşağıda sunulmuştur.

5.4. Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları

Tablo 6'da Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) istatistiklerini özetleyen kümülatif tablo sunulmaktadır. Tablo 6, hata düzeltme katsayısı (ECT), t-istatistiği, p-değeri ve kısa-uzun dönem etkileri gibi temel istatistikleri içermektedir.

Tablo 6. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) İstatistik Sonuçları

Değişken	ECT Katsayısı	T-istatistiği	P-Değeri	Kısa Dönem Etkisi	Uzun Dönem Etkisi
Bütçe Açığı	-0.32	-4.56	0.0001	Pozitif	Pozitif
Bütçe Geliri	-0.21	-3.87	0.0023	Negatif	Negatif
Bütçe Gideri	-0.28	-4.21	0.0004	Pozitif	Pozitif
Dış Borç Stoku	-0.15	-2.99	0.0150	Pozitif	Pozitif
İç Borç Stoku	-0.18	-3.45	0.0080	Negatif	Pozitif
Doğrudan Vergiler	-0.24	-4.12	0.0007	Negatif	Negatif
Dolaylı Vergiler	-0.19	-3.76	0.0031	Pozitif	Pozitif

Hata düzeltme katsayısının (ECT) tüm değişkenler için negatif ve anlamlı olması ($p < 0.05$), serilerin uzun vadede dengeye yöneldiğini göstermektedir. Uzun dönem katsayıları pozitif ve anlamlı bulunan değişkenler:

- Bütçe Açığı: bütçe açığındaki artış, uzun vadede TÜFE'yi artırmaktadır.
- Bütçe Geliri: vergi gelirlerindeki artış, uzun vadede TÜFE'yi azaltıcı bir etki göstermektedir.
- Dış Borç Stoku: dış borç artışı, enflasyonla uzun vadede pozitif ilişkilidir.
- Dolaylı Vergiler: dolaylı vergilerdeki artış, maliyet kanalıyla enflasyonu artırmaktadır.

Bu bulgular, maliye politikalarının uzun vadede enflasyon üzerindeki belirleyici etkisini göstermektedir. ECT katsayıları incelendiğinde;

- ECT katsayısının negatif ve anlamlı olması, modelin uzun vadeli dengesinin varlığını gösterir.
- ECT katsayısı -0.32 olarak bulunmuştur, bu da enflasyondaki kısa vadeli şokların yaklaşık %32 oranında düzeltilerek uzun vadeli dengeye dönüş sağlandığını göstermektedir.
- Bütçe açığı ve borç stokları gibi değişkenlerde hata düzeltme katsayısının istatistiksel olarak anlamlı olması, maliye politikalarının kısa vadede enflasyon üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Kısa vadeli katsayılar incelendiğinde;

- Bütçe açığının kısa vadeli etkisi enflasyonisttir, ancak uzun vadede etkileri azalmaktadır.
- İç borç stokları kısa vadede enflasyonu artırır da uzun vadede dengelenmektedir.
- Vergi gelirlerindeki artış, kısa vadede enflasyonu baskılamaktadır.

Modelin istatistiksel performansı:

Modelin doğruluğunu değerlendirmek için bazı istatistiksel testler uygulanmıştır:

- Durbin-Watson Testi: otokorelasyon sorununun olmadığını göstermektedir.
- Wald Testi: katsayıların anlamlı olduğunu doğrulamaktadır.
- Adj. R²: modelin açıklayıcılık oranı yüksek bulunmuştur (0.78).

Bu bulgular, VECM modelinin güvenilir sonuçlar ürettiğini ve değişkenler arasındaki ilişkileri güçlü şekilde temsil ettiğini göstermektedir.

Ekonomik ve politik çıkarımlar:

- Bütçe Açığı Yönetimi: Bütçe açığının uzun vadede enflasyonu artırıcı etkisi dikkate alınarak mali disiplin sağlanmalıdır.
- Borçlanma Politikaları: Özellikle dış borçlanmanın döviz kuru mekanizması üzerinden enflasyonist baskı oluşturduğu göz önünde bulundurulmalıdır.
- Vergi Politikaları: Dolaylı vergilerin enflasyon üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri dikkate alınarak vergi reformları yapılmalıdır.

Genel olarak, maliye politikalarının enflasyon üzerindeki etkisi kısa vadede belirgin olsa da uzun vadede piyasa mekanizmalarıyla dengelenebilmektedir. Özetle, VECM modeli sonuçları, bütçe dengesi, borç stokları ve vergi politikalarının enflasyon üzerindeki uzun vadeli etkisini doğrulamaktadır. Hata düzeltme katsayısının negatif ve anlamlı olması, serilerin uzun vadeli dengeye yöneldiğini göstermektedir. Kısa vadeli katsayılar incelendiğinde, kamu maliyesi değişkenlerinin enflasyon üzerinde doğrudan etkili olduğu görülmektedir.

5.5. Granger Nedensellik Testi Sonuçları

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek ve nedensel bağlantıları daha net analiz edebilmek için Granger Nedensellik Testi uygulanmıştır. Bu doğrultuda, bütçe dengesi, borç stokları

ve vergi türleri ile enflasyon (TÜFE) arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Granger nedensellik test sonuçları Tablo 7’de gösterilmektedir.

Tablo 7. Granger Nedensellik Analiz Sonuçları

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken	Chi-Square (χ^2)	P-Değeri
TÜFE	Bütçe Açığı	20.149	0.0279
Bütçe Açığı	TÜFE	48.884	4.28e-07
TÜFE	Bütçe Giderleri	11.170	0.4291
Bütçe Giderleri	TÜFE	28.656	0.0026
TÜFE	Dış Borç Stoku	22.525	0.0021
Dış Borç Stoku	TÜFE	71.580	7.08e-13
TÜFE	İç Borç Stoku	0.1011	0.9507
İç Borç Stoku	TÜFE	1.8150	0.4035
TÜFE	Doğrudan Vergiler	5.6210	0.3449
Doğrudan Vergiler	TÜFE	7.3862	0.1935
TÜFE	Dolaylı Vergiler	40.5611	5.80e-05
Dolaylı Vergiler	TÜFE	128.6742	1.1387e-21
TÜFE	Toplam Vergiler	3.1124	0.6827
Toplam Vergiler	TÜFE	2.7757	0.7345

Tablo 8’de Granger Nedensellik Testi için hipotezleri içeren bir tablo yer almaktadır. Her değişkenin birbirleri üzerindeki etkisini test eden hipotezler, Granger nedensellik testi çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Tablo 8. Granger Nedensellik Analizi Hipotez Sonuçları

Bağımlı Değişken	Bağımsız Değişken	H0 Hipotezi (Nedensellik Yok)	H1 Hipotezi (Nedensellik Var)	P-Değeri	Sonuç
TÜFE	Bütçe Açığı	Bütçe açığı, TÜFE’nin Granger nedeni değildir.	Bütçe açığı, TÜFE’nin Granger nedenidir.	0.0279	H0 Ret
Bütçe Açığı	TÜFE	TÜFE, bütçe açığının Granger nedeni değildir.	TÜFE, bütçe açığının Granger nedenidir.	4.28e-07	H0 Ret
TÜFE	Bütçe Giderleri	Bütçe giderleri, TÜFE’nin Granger nedeni değildir.	Bütçe giderleri, TÜFE’nin Granger nedenidir.	0.4291	H0 Kabul

Bütçe Giderleri	TÜFE	TÜFE, bütçe giderlerinin Granger nedeni değildir.	TÜFE, bütçe giderlerinin Granger nedenidir.	0.0026	H0 Ret
TÜFE	Dış Borç Stoku	Dış borç stoku, TÜFE'nin Granger nedeni değildir.	Dış borç stoku, TÜFE'nin Granger nedenidir.	0.0021	H0 Ret
Dış Borç Stoku	TÜFE	TÜFE, dış borç stokunun Granger nedeni değildir.	TÜFE, dış borç stokunun Granger nedenidir.	7.08e-13	H0 Ret
TÜFE	İç Borç Stoku	İç borç stoku, TÜFE'nin Granger nedeni değildir.	İç borç stoku, TÜFE'nin Granger nedenidir.	0.9507	H0 Kabul
İç Borç Stoku	TÜFE	TÜFE, iç borç stokunun Granger nedeni değildir.	TÜFE, iç borç stokunun Granger nedenidir.	0.4035	H0 Kabul
TÜFE	Doğrudan Vergiler	Doğrudan vergiler, TÜFE'nin Granger nedeni değildir.	Doğrudan vergiler, TÜFE'nin Granger nedenidir.	0.3449	H0 Kabul
Doğrudan Vergiler	TÜFE	TÜFE, doğrudan vergilerin Granger nedeni değildir.	TÜFE, doğrudan vergilerin Granger nedenidir.	0.1935	H0 Kabul
TÜFE	Dolaylı Vergiler	Dolaylı vergiler, TÜFE'nin Granger nedeni değildir.	Dolaylı vergiler, TÜFE'nin Granger nedenidir.	5.80e-05	H0 Ret
Dolaylı Vergiler	TÜFE	TÜFE, dolaylı vergilerin Granger nedeni değildir.	TÜFE, dolaylı vergilerin Granger nedenidir.	1.1387e-21	H0 Ret
TÜFE	Toplam Vergiler	Toplam vergiler, TÜFE'nin Granger nedeni değildir.	Toplam vergiler, TÜFE'nin Granger nedenidir.	0.6827	H0 Kabul
Toplam Vergiler	TÜFE	TÜFE, toplam vergilerin Granger nedeni değildir.	TÜFE, toplam vergilerin Granger nedenidir.	0.7345	H0 Kabul

6. Bulgular ve Tartışma

Bu çalışmada, Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile kamu maliyesi politikaları arasındaki ilişki ekonometrik yöntemler çerçevesinde incelenmiştir. Çalışma kapsamında, bütçe açığı, bütçe gelirleri ve giderleri, iç ve dış borç stokları ile doğrudan, dolaylı ve toplam vergiler gibi mali değişkenlerin enflasyon üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Birim kök testi sonuçları, serilerin düzeyde durağan olmadığını, ancak birinci farkları alındığında durağan hale geldiğini göstermektedir.

Johansen eşbütünleşme testi sonuçları, kamu maliyesi değişkenleri ile TÜFE arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi bulunduğunu ortaya koymuş olup, özellikle bütçe açığı, bütçe gelirleri, doğrudan vergiler ve toplam vergiler için iki eşbütünleşme vektörü tespit edilmiştir. Bu bulgu, kamu maliyesi değişkenlerinin enflasyonla çok yönlü etkileşim içinde olduğunu göstermektedir.

VECM analiz sonuçları, bütçe açığı ve dolaylı vergilerin enflasyonu artırıcı etkide bulunduğunu, buna karşılık bütçe gelirleri ve doğrudan vergilerin enflasyonist baskıları azalttığını göstermektedir. Bu

bulgu, Woodford (2001: 71) tarafından öne sürülen, mali disiplinin fiyat istikrarı üzerindeki etkilerine dair bulgularla da uyumludur.

Granger Nedensellik Testi sonuçları, bütçe açığı ile enflasyon arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir. Bu durum, Khah ve Ahmad (2025: 4714) tarafından öne sürülen, bütçe açıklarının enflasyonu artırıcı etkisinin yanı sıra enflasyonun da bütçe açıklarını büyütebileceği yönündeki görüşü desteklemektedir. Bulgular vergi türleri açısından değerlendirildiğinde, dolaylı vergiler ile TÜFE arasında çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi tespit edilmiş, bu durum dolaylı vergilerin fiyat seviyesini doğrudan etkilediğini ve aynı zamanda enflasyondaki artışın dolaylı vergi gelirlerini artırabileceğini göstermiştir. Ancak, doğrudan vergiler ve enflasyon arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır ki bu durum, Munir vd. (2023: 1144) tarafından ortaya konulan, dolaylı vergilerin enflasyon üzerindeki etkisinin doğrudan vergilere kıyasla daha belirgin olduğu yönündeki bulgularla örtüşmektedir. Borç stoku açısından incelendiğinde, dış borç stoku ile TÜFE arasında çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi tespit edilirken, iç borç stoku ile TÜFE arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. Bu sonuç, Asue ve Ikyator (2024: 125) tarafından geliştirilen, dış borçlanmanın döviz kuru kanalıyla enflasyon üzerindeki etkisini vurgulayan “Hoş Olmayan Monetarist Aritmetik” hipoteziyle de uyumludur.

Granger nedensellik testi sonuçları, bütçe açığı, dış borç stoku ve dolaylı vergilerin enflasyon üzerinde belirgin etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, kamu maliyesi politikalarının enflasyonu kontrol altına almak için etkin bir araç olarak kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bütçe açığının sıkı maliye politikaları ile kontrol altına alınması, enflasyon üzerindeki baskıyı azaltabilir. Dış borçlanmanın döviz kuru ve faiz oranları üzerindeki etkileri dikkate alınarak enflasyonist etkileri önleyici tedbirler alınmalıdır. Dolaylı vergilerin enflasyon üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, vergi reformları fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda düzenlenmelidir.

Bütçe açığı ve TÜFE arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu sonuç, bütçe açığının enflasyonist baskı yarattığını ve enflasyonun da kamu maliyesini etkileyerek bütçe açıklarını artırabileceğini göstermektedir. Bütçe giderleri TÜFE’yi Granger nedeni yapmamaktadır, ancak TÜFE bütçe giderlerini Granger nedenidir. Bu bulgu, fiyat seviyelerindeki değişimlerin kamu harcamalarını etkileyebileceğini, ancak harcamaların enflasyon üzerindeki doğrudan etkisinin kısa vadede anlamlı olmadığını göstermektedir. Çalışma bulguları, bütçe açığının enflasyonu artırıcı etkisi olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, bütçe açıklarının kontrol altına alınması için kamu harcamalarının verimlilik esasına göre düzenlenmesi ve gelir artırıcı önlemler alınması gerekmektedir. Mali disiplinin sağlanması, kamu harcamalarının üretken alanlara yönlendirilmesi ve harcama reformları ile bütçe açıklarının enflasyon üzerindeki baskısı azaltılabilir (Dembele ve Sissoko, 2025: 836). Dış borç stoku ve TÜFE arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu, dış borç seviyelerindeki değişimlerin enflasyonu doğrudan etkileyebileceğini ve enflasyonun da dış borç yönetimi üzerinde belirleyici olabileceğini göstermektedir. İç borç stoku ile TÜFE arasında Granger nedensellik ilişkisi

bulunmamaktadır. Bu, iç borçlanmanın kısa vadede enflasyon üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını göstermektedir.

Çalışma sonuçları, dış borçlanmanın enflasyonu artırabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, dış borçlanmaya bağımlılığın azaltılması ve iç borçlanmanın sürdürülebilir hale getirilmesi önem arz etmektedir. Dış borçlanma yerine iç tasarruf oranlarının artırılması ve yerli finansman kaynaklarının etkin kullanımı, borç stokunun enflasyonist etkilerini sınırlayabilir (Karayılmazlar ve Özgün, 2019: 507). Doğrudan vergiler ve TÜFE arasında Granger nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. Bu, doğrudan vergilerin enflasyonist baskılar yaratmadığını ve fiyat seviyelerindeki değişimlerin doğrudan vergi politikalarına kısa vadede yansımadağını göstermektedir. Dolaylı vergiler ile TÜFE arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu bulgu, dolaylı vergilerin fiyatlar genel seviyesi üzerinde doğrudan bir etki yarattığını ve aynı şekilde enflasyon artışlarının dolaylı vergilerde değişime neden olabileceğini göstermektedir. Toplam vergiler ile TÜFE arasında kısa vadede anlamlı bir Granger nedensellik ilişkisi bulunmamaktadır. Bu, vergi politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin uzun vadede daha belirgin olabileceğini göstermektedir. Dolaylı vergilerin enflasyon üzerindeki doğrudan etkisi göz önüne alındığında, aşırı dolaylı vergi artışlarının fiyat istikrarı üzerinde risk oluşturabileceği değerlendirilmektedir. Dolaylı vergilere olan bağımlılığı azaltarak doğrudan vergilerin payının artırılması hem gelir dağılımı adaletini destekleyecek hem de enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlayacaktır (Fernandes vd., 2020: 13).

Maliye politikalarının enflasyon hedeflemesi ile uyumlu hale getirilmesi, fiyat istikrarını sağlamada önemli bir adımdır. Kamu harcamaları ve vergi politikalarının, enflasyon hedefleri ile tutarlı olması hem makroekonomik istikrarın sağlanmasını hem de enflasyon oranlarının uzun vadede kontrol altında tutulmasını destekleyecektir (Combes vd., 2018: 2781). Enflasyon üzerindeki maliye politikası etkileri değerlendirilirken, üretim maliyetleri, ithalat bağımlılığı, döviz kuru hareketleri ve enerji fiyatları gibi yapısal faktörler de dikkate alınmalıdır. Üretken yatırımların teşvik edilmesi, yerli üretimin artırılması ve arz yönlü politikaların güçlendirilmesi, maliye politikalarının istihdam ve reel ücret düzeyleri ile enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerini dengeleyebilir (Linnemann ve Schabert, 2005: 28). Özetle elde edilen bulgular, kamu maliyesi ve fiyat istikrarı arasındaki ilişkilere yönelik önemli politika çıkarımları sunmakta ve maliye politikalarının enflasyon yönetiminde kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, Türkiye’de fiyat istikrarını şekillendiren maliye politikası dinamikleri 2007–2024 dönemine ait aylık veriler kullanılarak ekonometrik yöntemlerle incelenmiştir. Çalışmada TÜFE ile bütçe açığı, bütçe gelirleri, bütçe giderleri, iç ve dış borç stoku, doğrudan vergiler, dolaylı vergiler ve toplam vergi gelirleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiş; değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli etkileşimler Johansen eşbütünleşme testi, Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Granger nedensellik testi aracılığıyla değerlendirilmiştir.

Analiz sonuçları, maliye politikası göstergeleri ile fiyat istikrarı arasında uzun dönemli ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Johansen eşbütünleşme testi bulguları, kamu maliyesine ilişkin değişkenlerin TÜFE ile uzun dönemli bir denge ilişkisi içerisinde hareket ettiğini göstermektedir. Bu sonuç, fiyat istikrarının yalnızca para politikası uygulamalarıyla açıklanamayacağını, maliye politikalarının da enflasyon dinamikleri üzerinde belirleyici bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

VECM sonuçları, bütçe açığı, bütçe giderleri, dış borç stoku ve dolaylı vergilerde meydana gelen artışların enflasyon üzerinde artırıcı etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Buna karşılık bütçe gelirleri ve doğrudan vergilerdeki artışların fiyat istikrarını destekleyici yönde etkiler yarattığı belirlenmiştir. Hata düzeltme katsayılarının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunması, kısa dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin zaman içerisinde uzun dönem dengesine doğru yakınsadığını göstermektedir. Bu durum, maliye politikası araçlarının fiyat istikrarı üzerindeki etkilerinin geçici değil, belirli bir uyum mekanizması içerisinde sürdürülebilir nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır.

Elde edilen bulgular, Türkiye’de mali disiplinin korunmasının fiyat istikrarının sağlanmasında kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle bütçe açıklarının kontrol altında tutulması, kamu harcamalarının etkin ve verimli alanlara yönlendirilmesi, borçlanma politikalarının sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütülmesi ve vergi politikalarının fiyatlar üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, maliye politikalarının para politikası ile uyumlu biçimde tasarlanması ve uygulanması, enflasyonla mücadelede politika etkinliğini artırabilecek önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki politika önerileri geliştirilebilir:

- Fiyat istikrarının sağlanabilmesi için bütçe disiplininin güçlendirilmesi ve kronik bütçe açıklarının azaltılmasına yönelik mali kuralların etkin biçimde uygulanması gerekmektedir.
- Kamu harcamaları, kısa vadeli talep artışlarını teşvik eden alanlardan ziyade üretim kapasitesini artıran altyapı, teknoloji, eğitim ve verimlilik odaklı yatırımlara yönlendirilmelidir.
- Özellikle dolaylı vergilerde gerçekleştirilecek düzenlemelerin fiyatlar genel seviyesi üzerindeki etkileri dikkate alınmalı; enflasyonist baskıları artırabilecek vergi uygulamalarından kaçınılmalıdır.
- İç ve dış borçlanma politikaları sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütülmeli, borç stokunun enflasyon ve döviz kuru üzerindeki etkileri düzenli olarak izlenmelidir.
- Maliye politikası ile para politikası arasında güçlü bir koordinasyon mekanizması oluşturularak fiyat istikrarı hedefi ortak bir politika çerçevesinde sürdürülmelidir.
- Enflasyonla mücadelede beklenti yönetiminin güçlendirilmesi amacıyla maliye politikalarına ilişkin karar alma süreçlerinde öngörülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmalıdır.

Sonuç olarak bu çalışma, Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanmasında maliye politikalarının önemli ve belirleyici bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Maliye politikası araçlarının etkin, koordineli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla uygulanması, enflasyonun kontrol altına alınmasına ve makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı

dönemlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, yapısal kırılmaların modele dahil edilmesi ve maliye politikası göstergelerinin sektörel etkilerinin araştırılması literatüre önemli katkılar sunabilecektir.

Beyanlar / Declarations

1. Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval

Bu çalışma için etik kurul onayı gerekmemektedir.

Ethics committee approval was not required for this study.

2. Araştırma ve Yayın Etiği Beyanı / Research and Publication Ethics Statement

Bu çalışma, bilimsel araştırma ve yayın etiği ilkelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

This study was prepared in accordance with the principles of scientific research and publication ethics.

3. Yazar Katkı Beyanı / Author Contributions

Yazarlar, çalışmaya eşit düzeyde katkı sağlamış olup, araştırmanın tasarımı, veri toplama ve analizi, bulguların yorumlanması ile makalenin yazımı ve son hâlinin onaylanması süreçlerine birlikte katkıda bulunmuşlardır.

The authors contributed equally to this study and jointly participated in the research design, data collection and analysis, interpretation of the findings, writing of the manuscript, and approval of the final version.

4. Çıkar Çatışması Beyanı / Conflict of Interest Statement

Yazarlar, bu çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışmasının bulunmadığını beyan etmektedir.

The authors declare that there is no conflict of interest regarding this study.

Kaynakça

- Akcay, O. C. (2003). The Turkish Banking Sector Two Years after the Crisis: A Snapshot of the Sector and Current Risks. *Turkish Studies*, 4(2), 169-187. <https://doi.org/10.1080/14683849.2003.9687234>
- Akyüz, Y., & Boratav, K. (2003). The Making of the Turkish Financial Crisis. *World Development*, Vol. 31(9), 1549-1566. [https://doi.org/10.1016/s0305-750x\(03\)00108-6](https://doi.org/10.1016/s0305-750x(03)00108-6)
- Akyurek, C., & Kutan, A. (2008). Inflation Targeting, Policy Rates and Exchange Rate Volatility: Evidence from Turkey. *Comparative Economic Studies*, 50, 460-493. <https://doi.org/10.1057/ces.2008.23>
- Arı, I., & Kaya, M. (2024). Assessing the Impact of Türkiye's Unorthodox Monetary Policy on the Profitability of Unlicensed Solar Power Plant Projects. *Journal of Economics Business and International Relations-JEBI*, 3(1), 69-95. <https://doi.org/10.58654/jebi.1419848>
- Asfuroğlu, D. (2021). The Determinants of Inflation in Emerging Markets and Developing Countries: A Literature Review, *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*. 21(2), 483-504. <https://doi.org/10.18037/ausbd.959251>
- Asue, E., & Ikyator, J. (2024). External Debt Pass-through to Inflation in Nigeria. Central Bank of Nigeria *Journal of Applied Statistics*, 14(2), 103-131. <https://doi.org/10.33429/cjas.14223.5/5>
- Beyene, S., & Kotosz, B. (2020). Is Fiscal or Monetary Policy More Effective on Economic Growth? An Empirical Evidence in The Case of Ethiopia. *Journal of African Research in Business & Technology*, 2020, 1-13. <https://doi.org/10.5171/2020.124855>

- Bhat, J., & Sharma, N. (2020). Identifying Fiscal Inflation in India: Some Recent Evidence from an Asymmetric Approach. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(50), 363-393. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3139459>
- Bonab, A. F. (2019). A review of inflation and economic growth. *Journal of Management and Accounting Studies*, 5(2), 1-4. <https://scispace.com/pdf/a-review-of-inflation-and-economic-growth-2uwjwvczm3.pdf> [Erişim Tarihi: 01.05.2026].
- Bawa, M. U., Dikko, H. G., Garba, J., Sadiku, S., & Tasi.u, M. (2023). Developing The Hybrid Arima- Figarch Model for Time Series Analysis. *Fudma Journal of Sciences*, 7(3), 270-274. <https://doi.org/10.33003/fjs-2023-0703-1868>
- Chicu, N. (2023). The Impact of VAT and Excise Taxes on Some Economic Processes. *Competitiveness and Innovation in the Knowledge Economy*. September 23-24, 2022, 365-372. <https://doi.org/10.53486/cike2022.43>
- Cloyne, J., Martínez, J., Mumtaz, H., & Surico, P. (2023). “Do Tax Increases Tame Inflation?” *AEA Papers and Proceedings*, 113, 377-381. <https://doi.org/10.1257/pandp.20231070>
- Combes, J.-L., Debrun, X., Minea, A., & Tapsoba, R. (2018). Inflation Targeting, Fiscal Rules and The Policy Mix: Cross-Effects and Interactions. *The Economic Journal*, 128(615), 2755-2784. <https://doi.org/10.1111/eoj.12538>
- Çufadar, A. (2023). Türkiye’de yakın dönem merkez bankacılığı ve uygulanan politikaların sonuçları. *ODTÜ Gelişme Dergisi*, 50, 81-114. <https://open.metu.edu.tr/handle/11511/104476> [Erişim Tarihi: 28.04.2026].
- Demirtaş, C. (2023). Does Inflation Instability Cause Environmental Pollution in Türkiye? Evidence from the Fourier-Wavelet Causality Test. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi*, 8(4), 622-642. <https://doi.org/10.30784/epfad.1353763>
- Dembele, K., & Sissoko, E. (2025). Strengthening Fiscal Discipline and Public Financing of the Economy: An Integrated Approach Applied to UEMOA and the Sahel. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 10(10), 821-844. <https://doi.org/10.38124/ijisrt/25oct556>
- Duguleană, C. (2021). Cointegrating the Long-Run Relationship of Economic Variables. *Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences*, 14(63), 139-152. <https://doi.org/10.31926/but.es.2021.14.63.1.15>
- Dorlach, T., & Savaşkan, O. (2018). The Political Economy of Economic and Social Policy in Contemporary Turkey: An Introduction to the Special Issue. *Journal of Balkan and Near Eastern Studies*, 20(4), 311-317. <https://doi.org/10.1080/19448953.2018.1385276>
- Ebisine, L. (2021). Public Expenditure and Inflation in Nigeria. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 4(7), 929-938. <https://doi.org/10.47191/ijmra/v4-i7-10>
- Fatoureh Bonab, A. (2019). A Review of İnflation and Economic Growth. *Journal of Management and Accounting Studies*, 5(2), 1-4. <https://scispace.com/pdf/a-review-of-inflation-and-economic-growth-2uwjwvczm3.pdf> [Erişim Tarihi: 22.04.2026].
- Fernandes, C., Vasconcelos, M., Cunha, M., & Obst, T. (2020). The Impact of Direct and Indirect Taxes on Income Inequality. https://www.anpec.org.br/encontro/2020/submissao/files_I/i6-b53afb03ea5654d1cfd63d715b3facb4.pdf [Erişim Tarihi: 03.05.2026].
- Gaber, S., Gruevski, I., & Gaber, V. (2013). The effects of discretionary fiscal policy on macroeconomic aggregates. *Business and Economic Horizons*, 9(1), 32-39. <https://ideas.repec.org/a/ags/pdcbeh/245062.html> [Erişim Tarihi: 01.05.2026].

- Georgantas, G., Kasselaki, M., & Tagkalakis, A. (2023). The effects of fiscal consolidation in OECD countries. *Economic Modelling*, 118. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.106099>
- George-Anokwuru, C., & Ekpenyong, B. (2020). Government Expenditure and Inflation in Nigeria. *Journal of Economics and Management Sciences*, 3(2), 29-37. <https://doi.org/10.30560/jems.v3n2p29>
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. *Econometrica*, 37(3), 424-438. <https://doi.org/10.2307/1912791>
- Gyamerah, S., & Gil-Alana, L. (2023). A Multivariate Causality Analysis of CO2 Emission, Electricity Consumption, and Economic Growth: Evidence from Western and Central Africa. *Heliyon*, 9(1), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12858>
- Hashem, H. (2017). Inflation in Egypt: A fiscal or monetary phenomenon?. *Business and Economic Horizons*, 13(4), 522-535. <https://doi.org/10.15208/beh.2017.36>
- Imran Khan, Izhar Ahmad, & Faiza. (2025). Inflation and Economic Growth in Pakistan: Threshold Effects and Policy Implications. *Social Science Review Archives*, 3(3), 1221-1235. <https://doi.org/10.70670/sra.v3i3.951>
- Kalecki, M. (2021). Political Aspects of Full Employment. *The Political Economy*, 1-9. <http://gesd.free.fr/kalecki43.pdf> [Erişim Tarihi: 02.05.2026].
- Kara, S. (2018). Analysis of Structural Transformation in the Turkey's economy After 2001 Crisis: Testing With 2008 Economic Crisis and European Union Relations. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 11(1), 723-736. <https://doi.org/10.17218/hititsosbil.381452>
- Karayılmazlar, E., & Özgün, M. (2019). Tasarruflar ile Dış Borçlar Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Türkiye Örneği. *Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 37(3), 489-516. <https://doi.org/10.17065/huniibf.451458>
- Kesbiç, C. Y., Baldemir, E., & Bakımlı, E. (2010). Bütçe Açıkları ile Parasal Büyüme ve Enflasyon Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Bir Model Denemesi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 19(1), 81-98. <https://izlik.org/JA55PB23MM> [Erişim Tarihi: 02.05.2026].
- Khan, M. (2019). Does macroeconomic instability cause environmental pollution? The case of Pakistan economy. *Environmental Science and Pollution Research*, 26, 14649-14659. <https://doi.org/10.1007/s11356-019-04804-z>
- Khah, A. M., & Ahmad, M. (2025), Investigating the dynamic nexus between fiscal deficit and inflation: empirical evidence from BRICS economies. *International Journal of Emerging Markets*, 20(11), 4714-4738. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-03-2024-0515>
- Koç, H. (2023). The hybrid New Keynesian Phillips curve: An application for Türkiye. *Journal of Econometrics and Statistics*, 39, 129-146. <https://doi.org/10.26650/ekoist.2023.39.1309349>
- Linnemann, L., & Schabert, A. (2005). Productive Government Expenditure in Monetary Business Cycle Models. *Wiley-Blackwell: Scottish Journal of Political Economy*, 53(1), 28-46. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9485.2006.00369.x>
- Munyeka, W. (2014). The Relationship Between Economic Growth and Inflation in the South African Economy. (2014). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(15), 119-129. <https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/3214> [Erişim Tarihi: 22.04.2026].
- Munir, N., Ali, M., & Nasir, A. (2023). Examining the Influence of Direct and Indirect Taxation on Economic Growth: A Case Study of Pakistan. *iRASD Journal of Economics*, 5(4), 1130-1146. <https://doi.org/10.52131/joe.2023.0504.0184>

- Mwakalila, E. (2025). Fiscal operations and treasury bonds: is Tanzania experiencing investment crowding out? *Cogent Economics & Finance*, 13(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2025.2582893>
- Nabatov, E. (2022). The Analysis of the Relationship Between Money Supply, Budget Deficit and Inflation Rate in Azerbaijan. *International Journal of Business and Economics Research*, 11(2), 14-22. <https://doi.org/10.11648/j.ijber.20221101.13>
- Okon, E. A., Eke, A. F., & Morgan, M. O. (2023). Inflation theory: A theoretical review of demand-pull and cost-push inflation effect on Nigeria economy. *African Journal of Economics and Sustainable Development*, 6(3), 34-41. <https://abjournals.org/ajesd/papers/volume-6/issue-3/inflation-theory-a-theoretical-review-of-demand-pull-and-cost-push-inflation-effect-on-nigeria-economy> [Erişim Tarihi: 21.04.2026].
- Rawdanowicz, Ł. (2010). The 2008–09 Crisis in Turkey: Performance, Policy Responses and Challenges for Sustaining the Recovery (OECD Economics Department Working Papers, No. 819). Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://doi.org/10.1787/5km36j7d320s-en>
- Sahin, B. (2019). Analysis of the relationship between inflation, budget deficit and money supply in Turkey by ARDL approach: 1980–2017. *Journal of Life Economics*, 6(3), 297-306. <https://doi.org/10.15637/jlecon.6.018>
- Surjaningsih, N., Utari, G., & Trisnanto, B. (2012). The Impact of Fiscal Policy on the Output and Inflation. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 14(4), 367-396. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i4.409>
- Sülkü, S. N., Coşar, K., & Tokatlıoğlu, Y. (2021). COVID-19 süreci: Türkiye deneyimi. *Sosyoekonomi*, 29(49), 345-372. <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2021.03.18>
- Tosuner, A. (2023). Narration of financial crisis in Turkish media. *Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi*, 13(2), 117-148. <https://doi.org/10.53495/e-kiad.1386452>
- To'xtasinov Azizbek Abdubannob o'g'li, & Uzganbayeva Dilnoza Toxtasinovna. (2024). The Effect of Inflation on Economic Development. *International Journal of Advance Scientific Research*, 4(3), 183-188. <https://doi.org/10.37547/ijasr-04-03-34>
- Uribe, M. (2020). Financing COVID-19 Deficits in Fiscally Dominant Economies: Is the Monetarist Arithmetic Unpleasant? *East Asian Economic Review*, 24(4), 417-440. <https://ideas.repec.org/a/ris/eaerev/0386.html> [Erişim Tarihi: 28.04.2026].
- Yurttagüler, İ., & Kutlu Horvath, S. (2022). Dolaylı Vergi Gelirleri ve Enflasyon İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma. *Ekev Akademi Dergisi*, 91, 126-139. <https://doi.org/10.17753/sosekev.1125595>
- Quaghebeur, E. (2019). Learning and The Size of the Government Spending Multiplier. *Macroeconomic Dynamics*, 23(8), 3189–3224. <https://doi.org/10.1017/S1365100518000019>
- Wang, S., & Han, J. (2018). Research on the Interference Trend of National Taxation with Price and Inflation. *Open Journal of Social Sciences*, 6(3), 156-167. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.63011>
- Woodford, M. (2001). Fiscal Requirements for Price Stability. *Journal of Money, Credit and Banking*, 33(3), 669-728. <https://doi.org/10.2307/2673890>
- Zhang, J., Yang, Y., & Ding, J. (2023). Information criteria for model selection. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*, 15(5), 1-27. <https://doi.org/10.1002/wics.1607>
- Zhou, S. (2000). Testing structural hypotheses on cointegration relations with small samples. *Economic Inquiry*, 38(4), 629-640. <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2000.tb00041.x>

Extended Abstract

The sustainable establishment of price stability is one of the most fundamental prerequisites for macroeconomic stability and the growth of social welfare. Although the phenomenon of inflation has traditionally been treated primarily as a monetary problem, modern economic theories frequently emphasize the decisive role of public finance dynamics and fiscal policy instruments on the general price level. Accordingly, the Keynesian approach argues that expansionary fiscal policies can exert upward pressure on prices through the aggregate demand channel; conversely, the Sargent-Wallace (1981) hypothesis and the Fiscal Theory of the Price Level (FTPL) assert that monetary policy will remain insufficient to ensure price stability unless fiscal discipline is maintained and the public debt burden becomes unsustainable. In the Turkish economy, which has historically faced chronic inflation spirals and structural crises, fiscal discipline-oriented reforms and explicit inflation-targeting regimes, implemented especially in the post-2001 crisis period, served as important anchors in preserving price stability. However, exchange rate shocks since 2018, fiscal burdens from the global pandemic, and expansionary incentive policies have driven inflationary pressures back to a chronic level. In this context, it is of great importance to quantitatively reveal the short- and long-term effects of fiscal policy tools on price stability to both fill the gap in the literature and provide policymakers with a holistic roadmap.

In this study, a 203-month time-series dataset covering the 2007–2024 period was used to analyze short- and long-term causal relationships between price stability (CPI) and the primary indicators of fiscal policy in Turkey. While the Consumer Price Index (CPI) was taken as the dependent variable in the model; the budget deficit, budget revenues, budget expenditures, domestic debt stock, external debt stock, direct taxes, indirect taxes, and total taxes were included in the analysis as fiscal policy instruments. The data were compiled from the databases of the CBRT, TURKSTAT, and the Presidency of Strategy and Budget (SBB), and statistical analyses were performed using the E-Views program. Within the econometric framework, the stationarity of the series was first tested using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests. Since the series became stationary in first differences, the Johansen Co-integration Test was applied to detect a long-term equilibrium relationship among the variables. The Vector Error Correction Model (VECM) was used to determine short-term dynamics and the speed of adjustment toward long-term equilibrium, and the Granger Causality Test was conducted to identify the direction of dynamic interaction between variables. Furthermore, the statistical stability of the established model was verified by examining the positions of the VAR characteristic polynomial roots within the unit circle.

The unit root test results demonstrated that the budget deficit and direct taxes were stationary at their level values $I(0)$, whereas budget revenues, budget expenditures, domestic and foreign debt stocks, indirect taxes, total taxes, and the CPI series were not stationary but became stationary when their first differences revealed $I(1)$. When the lag lengths of the series were examined, it was determined that the domestic debt stock reflected on prices in the shortest time with 2 months; budget revenues and direct

taxes took 5 months; the foreign debt stock took 7 months; the budget deficit took 10 months; budget expenditures took 11 months, and indirect taxes affected inflation with a lag of 12 months (in the long term). The Johansen Co-integration Test results rejected the H_0 hypothesis, indicating a long-term, permanent equilibrium relationship among all considered fiscal indicators and the CPI. In the VECM analysis, the error correction coefficient (ECT) was found to be statistically significant and negative at -0.32 . This finding shows that deviations caused by short-term shocks are corrected by approximately 32% each month, returning the series to long-term equilibrium. According to the long-term coefficients, the budget deficit, external debt stock, and indirect taxes have an increasing effect on inflation, while budget revenues and direct taxes mitigate inflationary pressures. According to the Granger Causality Test results, a bi-directional causal relationship was detected between the CPI and the budget deficit, external debt stock, and indirect taxes. This indicates that fiscal expansion and indirect tax increases push prices up through the cost channel. In turn, rising inflation negatively impacts fiscal indicators by distorting public expenditures and the budget balance. On the other hand, a unidirectional causality was found from the CPI to budget expenditures. At the same time, no significant short-term causal link was observed between the domestic debt stock, direct taxes, total taxes, and the CPI.

The empirical findings obtained from the research clearly demonstrate that achieving price stability in Turkey cannot be delegated solely to monetary policy instruments, and that fiscal policy dynamics play a critical role in this process. For the permanent establishment of price stability, it is essential to strictly enforce fiscal discipline and limit budget deficits by channeling public expenditures into productive, efficient areas. Within the scope of taxation policies, reliance on indirect taxes (such as VAT and SCT), which create cost-push inflationary pressures, should be reduced; a structural reform of tax design should increase the share of direct taxes, which balance aggregate demand via the disposable income channel. Finally, external borrowing strategies that generate a direct pass-through effect via the exchange rate channel must be optimized, and monetary and fiscal policies must be coordinated fully in line with the price stability objective.